

**АМИР ТЕМУРНИНГ МЎЖИЗАЛАР МАМЛАКАТИ
ҲИНДИСТОНГА ЮРИШИ ҲУСУСИДА**

Бухоро Педагогика Институтини ўқитувчиси **Кенжаев Сардор**

БухД ПИИ тарих таълим йўналиши 1-1тар 22 гуруҳ талабаси **Юсупова**

Зарина

БухД ПИИ тарих таълим йўналиши 1-4тар 22 гуруҳ талабаси

Жўрабоева Севара

БухД ПИИ тарих таълим йўналиши 1-3тар 22 гуруҳ талабаси

Юсупов Жавохир

Анотация: Ушбу мақолада Соҳибқирон Амир Темурнинг мўжизалар мамлақати Ҳиндистонга юриши ҳусусида фикр юрутилган.

Калит сўз: Темурий шаҳзодалар, «турк масаласи», Ҳиндистон ва Хитой, савдо, от, туя, кийим, тафта, вақф, мударрис, мойжувоз ва дўконлар, «морфиллар».

XIV аср охирида ёш Усмонли давлатининг кучайиши ва унинг Эгей ҳамда Қора денгизларни туташтирувчи бўғозларни ўз қўлига олиши натижасида ғарбликлар учун Марказий Осиё ва Узоқ Шарққа олиб борувчи йўллар ёпилди. Шу тариқа Ғарб мамлакатлари учун «турк масаласи» юзага келди. Уни ҳал қилмай туриб, Ҳиндистон ва Хитойга ўтиб бўлмасди.

Шарафуддин Али Яздий маълумот беришича, Амир Темур бўлиб ўтган воқеа ва ҳодисалар холисона ёритилган бу манбаларни тарих учун сақлаб қолиш борасида кўп тадбирлар кўрган. Айрим ҳолларда у ҳатто ёзишмалар орқали, бошқа ҳукмдорларга элчилар юбориш йўли билан кўп маълумотларни аниқларди. Амир Темурнинг айрим юришлари ҳам мунтазам ёзиб бориларди. Чунончи, унинг Ҳиндистонга 1398—1399 йиллардаги юришига оид кундаликни қозиул куззот Насриддин Умар олиб борган. Лекин аввалги саҳифаларда қайд қилинтанидек, бу асарда воқеаларнинг кунма-кун санаб

Ўтилиши Амир Темурни қаноатлантирмади ва у юришни батафсил баён қилишни Ғиёсиддин Али Яздийга топширди. Подшо унинг олдида кундалик «табиий, ҳаммага тушунарли бўладиган услубда, равон ёзилиши керак», деб шарт қўйди. Лекин диний илмлар билан кўпроқ машғул бўлган Ғиёсиддин бу вазифанинг уддасидан чиқмади. Шунинг учун ҳам ҳукмдор унинг 1399 йилда ёзиб тугатган «Рўзномаи ғазавоти Ҳиндистон» китобини қабул қилмади. Юқорида номлари тилга олинган муаллифларнинг ишларидан кўнгли тўлмаган Амир Темур табризлик олим Низомиддин Шомийга ўзининг батафсил тарихини ёзишни топширди. Низомиддин 1393 йил ёзида Бағдод олинган пайтда ҳукмдор билан учрашади. У 1402 йилда Амир Темур топшириғи билан унинг тарихи батафсил ёзишга киришиб, 1404 йил мартада «Зафарнома» номи билан тугатди.

Ҳиндистоннинг асосий шахдрларидан бири Дехлида Ҳиндистон подшоҳи ва Темурбек ўртасида жуда катта жанг бўлиб ўтган экан. Бу жангга Ҳиндистон подшоҳи жуда катта қўшинни ва унга қўшимча тарзда элликта жангчи филларни олиб келган экан. Бизда бу филларни “морфиллар” деб номлашади. Биринчи жангда Ҳиндистон подшоҳи шу филлар туфайли Темурбек устидан ғалаба қозонган, эртаси куни яна жанг қилишиб, жанг бошланишидан аввал Темурбек ўз аскарлари- га кўпгина туяларни олиб келиб, бу туяларнинг устига сомон-хашаклардан ортиб боғлашни буюрган. Жанг бошланиши биланоқ, филларга қарши махсус туяларни қўйиб юбо ришган ва улар филларга яқинлашганида туяларнинг устидаги сомонни ёқишган. Филлар ёнаётган туяларни кўргач, ҳаммаси ҳар тарафга қараб қочган. Айтишларича, филларнинг кўзлари кичик бўлганлиги учун оловдан жуда кўрқисар экан.

Шу тарзда Темурбек Ҳиндистон устидан ғалаба қозониб, Самарқанд салтанати билан чегарадош ерларни эгаллаб олди. Ҳиндистоннинг кўпгина ерлари ўнқир-чўнқир тоғлардан иборат, лекин шақар ва қишлоқ ерлари ҳосилдор эди. Ҳиндистон подшоҳи мағлуб бўлганлан сўнг, қолган аскар- лари

билан тоққа қочиб, у ерда қўшин йиға бошлади, бироқ Темурбек кутиб ўтирмасдан ўз аскарлари билан жанг қилиш учун унинг олдиға борди. Ҳиндистон подшоҳи Темурбек билан жанг қилгиси келмади. Ўша вақтда қўлга киритилган бу ерларни набираси Пирмуҳаммад то Ормузо шаҳригача эгаллаб турарди. Шундай бўлса-да, Ҳиндистоннинг катта қисми ўз подшоҳи қўлида қолди. Бу жангга ўн бир йил бўлган экан, лекин шу пайтгача Темурбек ва унинг набираси ҳам Ҳиндистоннинг ичкарасига юриш қилмаган.

Ҳиндистоннинг аҳолиси насроний, уларнинг подшоҳи ва ўзлари эътиқоди бўйича грекларга ўхшаган, ораларида бошқа насронийлар, маврлар ва хиндулар ҳам бўлган экан. Самарқанд шаҳри ҳақида кўп қайғурган Соҳибқирон янги қурилишни бошлаб юборди. Самарқанд шаҳрига ҳар йили Хитой, Ҳиндистон, Тотористон (Дашти қипчоқ) ва бошқа мамлакатлардан турли моллар олиб келтирилади. Ҳиндистондан эса бу шаҳарга ҳар хил ёнғоқлар ва турфа гуллар олиб келинади. Буздай ажойиб нарсалар Александрияда ҳам йўқ эди. Жумладан, у Ҳиндистондаги Дилли деган шаҳарни забт этди ва қиролини тобе этиб, шундан сўнг Фарбга томон юриди ҳамда Константинополгача бўлган барча ўлкаларни эгаллади.

Foydalanilgan Adabiyotlar ro'yxati

1. Амир Темур Европа элчилари нигоҳида / Клавихо Руи Гонсалес де. Буюк Амир Темур тарихи (1403—1406); Тарж., У.Жўраев. Султония архиепископи Иоанн. Амир Темур ва унинг саройи ҳақида хотиралар. Тарж., Б.Эрматов; Масъул муҳаррир А.Х.Саидов. — Т.: Гафур Гулом номидаги нашриёт- матбаа ижодий уйи, 2007. — 304 б.
2. Sardor Nurmurodovich Kenjayev, Komron Mahmud o'g'li Zayniev. [Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida \(cyberleninka.ru\)](http://cyberleninka.ru) Vol. 3 No. (2022): Science and Education.634-639.
3. Kenjayev S.N. Amir Temur davlati va Xitoy(Min) imperiyasi o'rtasidagi savdo aloqalari tarixidan // "O'tmishga nazar" 4 jild, 10-son, Doi Jurnal 10.26739/2181-

9599. – TOSHKENT 2021.- Б.67-74. [ИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА АМИРА ТЕМУРА И КИТАЙСКОЙ \(МИН\) ИМПЕРИИ | ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ \(tadqiqot.uz\)](#)
4. Кенжаев С.Н. [Амир темур ва хитой давлати ўртасидаги харбий муносабатлар ўзаро тўқнашув хафининг вужудга келиши ЎЗМУГА Кенжаев С.Н \(fayllar.org\)// ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ, 1/9. – Тошкент, 2022.-Б.18-21. \[О‘ЗМУ хабарлари Вестник НУУз АСТА NUUZ\]\(#\)](#)
 5. Сардор КЕНЖАЕВ. Amir Temurning Xitoy(Min davlati) harbiy yurishga tayyorgarlik jarayonlari va uni keltirib chiqaruvchi omillar // SOHIBQIRON YULDUZI. Ижтимоий-тарихий,илмий ва оммабоп журнал. №3(49). –Қарши, 2022.25-30 б.
 6. Kenjayev S.N. . [Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China \(Min State\) \(In the Case of Fu An\) | Miasto Przyszłości \(miastoprzyszlosci.com.pl\) // Impact Factor: 9.2, ISSN-L: 2544-980X.- Miasto Przyszłości Kielce,2022.112-114 P](#)
 7. Кенжаев С.Н. [Amir Temurning Xitoy bilan munosabatlari va Tayzi o'g'lon faoliyati \(cyberleninka.ru\) // Science and education scientific journal, ISSN 2181-0842 VOLUME 3, ISSUE 5. ISSN 2181-0842.- Т.:1493-1497 б.](#)
 8. Кенжаев С.Н. Trade and ekonomik relations between Amir Temur's state and the Min dynasty// International symposium of young scholars. –USA,2021. 480-481 P. <https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/download/485/455/1746>
 9. Кенжаев С.Н. Factors of Amir Temur's military march to china and the international political situation // Euro Asian Conference on Analytical Research, ISBN: 978-1-913482-99-2.-Germaniya, 2021.115-117 p. [\(buxdupi.uz\) 4.Germaniya+pdf.+Kenjayev+S.N..pdf](#)
 10. Кенжаев С.Н. Хитой сари юришга тайёргарлик жараёнлари ёхуд Амир Темур ҳаётининг сўнгги кунлари. // “Amir Temur – buyuk sarkarda va davlat arbobi”

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Buxoro, 2022.

52-57 б. [Хитой сари юришга та й ёргарлик жараёнлари...](#)

10. Кенжаев, С.Н. (2022). [АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot \(in-academy.uz\)](#) - *Zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot*, 1(26), 130–135. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/5925>. Тошкент, 2022. 18-22 б.
11. КЕНЖАЕВ , С. . [АМИР ТЕМУРНИНГ ХИТОЙ ЮРИШИ ВАҚТИДА ЖАНУБИЙ ВА ШИМОЛИЙ САРҲАДЛАР ХАВФСИЗЛИГИНИ МАСАЛАЛАРИ. | Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar \(in-academy.uz\)](#) (2022). // *Zamonaviy Dunyoda Tabiiy Fanlar: Nazariy Va Amaliy Izlanishlar*, 1(25), 18–22. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdtf/article/view/5923>–Toshkent, 2022. 131-134 б.
12. Кенжаев С. Н. Important issues of important of improving the immunity of security, international harmony, religious tolerance in the state of Amir Temur // Янги Ўзбекистонда маънавий тараққиёт асосларини кучайтиришнинг долзарб масалалари. – Бухоро, 2022. 238-241 б. [Продолжение работы на этом сайте заблокировано. \(buxduri.uz\)](#)
13. Кенжаев С. Н. [АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ МУНОСАБАТЛАРИДА САВДОГАРЛАР ТАБАҚАСИНИНГ ИЖТИМОИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ | Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya \(in-academy.uz\)](#) // «Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» nomli ilmiy-amaliy konferensiya.–Toshkent, 2022.- 1 pp. 58-60 (7)
14. Kenjayev S. [THE IMPORTANCE OF THE NORTHERN AND SOUTHERN NETWORK OF THE GREAT SILK ROAD IN AMIR TEMUR'S RELATIONS WITH CHINA | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot \(in-academy.uz\)](#) (2022) 1(28), 207–209. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>

15. Kenjayev S.N. Амир Темурнинг Хитой билан муносабатларида Шимолий савдо йўлининг аҳамияти/ International conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century 2022/7.197-199.
16. Kenjayev S.N. [Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida](#). - Science and Education, 2022
17. Kenjayev, S Murtazoyev, S Nematova, S Melsova. [ROMITAN HUDUDIDA DASTLABGI ARXEOLGIK TADQIQOTLAR VA ULARNING TAHLILI](#)//S Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 1 (7), 53-57 [file:///C:/Users/Admin/Downloads/ZDIFT0713%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/ZDIFT0713%20(1).pdf). [Кенжаев: ва Хитой муносабатлар...](#)
18. S.N. Kenjayev, K.M. Zayniev. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida //- Science and Education, 2022 Amir [Related articles All 2 versions](#)
19. Жасур Латипов, Сардор Кенжаев / Елюй Чуцай: Мўғуллар империясининг буюк мутафаккири [Матн] : рисола / Ж.Латипов, С.Кенжаев.- Бухоро: "БУХОРО ДЕТЕРМИНАНТИ" МЧЖнинг Камолот нашриёти, 2022-48 б.
20. Kenjayev, S. N. o'g'li, & Xurramova, G. I. qizi. (2023). USMONIYLAR DAVLAT BOSHQARUVIDA QOZILAR TAYYORLASH MASALARI XUSUSIDA AYRIM CHIZGILAR. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS "*, 2(2), 144–153. Retrieved from <http://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/1300>. | [Zenodo](#) <https://academicsresearch.com/index.php/identgs/article/view/1817>
21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678097>
22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675191>
23. <https://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/1300>
24. <https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1193>
25. <https://scholar.google.ru/citations?hl=en&user=TIZD1hAAAAAJ>
26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>

27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7426147>

28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7426141>

29. Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li, Xolmurodova Madina, Salimova Nozima, Amonova Ruhshoda, & Aktamova Nafosat. (2023, February 26). MIN SULOLASI DAVRIDAGI XITOIY ARMIYASI (XIV-ASRNING 70 YILLARI - XV-ASR BOSHLARI). TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE, Ankara, Turkey. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678098>
<https://academicsresearch.com/index.php/icpass/article/view/1864>
30. Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li, Nematova Nigina, Khalilov Behruz, Mardonova Feruza, & Mirzayev Nusrat. (2023, February 13). TEMURIYZODA SHAHZODALARNING HINDISTON EGALLASH JARAYONIDAGI JASORATI XUSUSIDA. PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS, Australia, Melbourne. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7692302>
31. Кенджаев Сардор, Мелсова Шахина, Юсупджонова Марджона, Раупова Нозигуль и Рахматов Мурод. (2023, 26 февраля). ПРИГОТОВЛЕНИЯ АМИРА ТЕМУРА К ИНДИЙСКОЙ ВОЕННОЙ КАМПАНИИ. ПРОБЛЕМЫ И НАУЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, Австралия, Мельбурн. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678582>.<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678581>
32. Кенджаев Сардор Нурмуродович, Уринов Шахджахан Джамшидович, Хакимова Дилнура И Полатова Шохинабону. (2023, 24 февраля). НЕКОТОРАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХИЩНЫХ КОШАЧЬИХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ЛИТЕРАТУРЕ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В ГЛОБАЛЬНОЙ НАУКЕ, Бостон, США. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675192>
33. Nurmurod Son, K. S. (2022). Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An). *Miasto Przyszłości*, 29,

<http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/720>.

34. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Td3-vP0AAAAJ&citation_for_view=Td3-vP0AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
35. <https://cajipc.centralasianstudies.org/index.php/CAJLPC/article/view/171>
36. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Td3-vP0AAAAJ&citation_for_view=Td3-vP0AAAAJ:9yKSN-GCB0IC
37. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Td3-vP0AAAAJ&citation_for_view=Td3-vP0AAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
38. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Td3-vP0AAAAJ&citation_for_view=Td3-vP0AAAAJ:Y0pCki6q_DkC
39. Туйев Ф.Э. Бухоро вилоятининг қишлоқ хўжалиги соҳаси ривожланишидаги ташқи алоқалари (1991-2021 йиллар) // Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги расмий веб-сайтининг илмий бўлими (электрон журнал). – Тошкент, 2022. - №10 (36) октябр сони. –Б.199-203. (07.00.00; №43)
40. Tuyev F.E. Economic and social situation and foreign relations of Bukhara region (1991-2021) // International scientific and practical conference “The time of scientific progress”. - Warsaw, Poland. 2022. –P.73-78
41. Tuyev F.E. Foreign investments in Uzbekistan and changes in economic life in 1992-2010 (in the case of Bukhara region) / International scientific conference “Innovative trends in science, practice and education”. - Munchen, (Germany). 2022. –P.170-177.
42. Tuyev F.E. Uzbekistan’s Foreign relations in the industrial sector (in the case of Bukhara region in 1991-1995) // International scientific conference “The role of science and innovation in the modern world”. – London, United Kingdom, 2022. – P.71-76.
43. Tuyev F.E. Factors of socio-economic development in Bukhara region in 1991-1995 and the issue of participation in foreign relations// International Journal Of Social

Sciences & Interdisciplinary Research. (IJSSR). – Vol.11, -No.05. May 2022. –PP.
256-258. (SJIF 2022: 7.464)

44. Tuyev F.E. Bukhara's participation in public diplomacy in cooperation with foreign countries through unified cities //International journal of research in commerce, it engineering and social sciences. – Volume 16, Issue 05, May 2022. –PP.131-132. ISSN:2349-7793 (Impact factor 2022: 6.876)
45. Tuyev Fazliddin Erkinovich . International journal of research in commerce, it, engineering and social sciences issn: 2349-7793 Impact Factor: 6.876 131-132
During the years of independence of Bukhara region cooperates with a number of countries in foreign relations. Buhari has established diplomatic relations with the United States, France, Turkey and States from foreign countries because of the "Unified cities" that have become closely friends.
46. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9Gpm5EUAAAAJ&citation_for_view=9Gpm5EUAAAAJ:8k81kl-MbHgC
47. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9Gpm5EUAAAAJ&citation_for_view=9Gpm5EUAAAAJ:5nxA0vEk-isC
48. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9Gpm5EUAAAAJ&citation_for_view=9Gpm5EUAAAAJ:kc_bZDykSQC
49. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9Gpm5EUAAAAJ&citation_for_view=9Gpm5EUAAAAJ:3fE2CSJIrl8C
50. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9Gpm5EUAAAAJ&citation_for_view=9Gpm5EUAAAAJ:MXK_kJrxJIC
51. <https://papers.econferenceglobe.com/index.php/ecg/article/view/491>
52. <https://cajipc.centralasianstudies.org/index.php/CAJLPC/article/view/91>
53. [file:///C:/Users/User/Downloads/Togaeva+D%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Togaeva+D%20(3).pdf)
54. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=x31yD6sAAAAJ&citation_for_view=x31yD6sAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

55. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. Актуальные исследования, 51.
56. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кушлар тимсоли. Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент , 273-276.
57. Murodov, S. A. (2022, november). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In International conference: problems and scientific solutions. (vol. 1, no. 6, pp. 35-41).
- 58.
59. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=x31yD6sAAAAJ&citation_for_view=x31yD6sAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
60. <https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE/article/view/198>
61. <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1181>
62. International scientific and practical conference “Innovative Development in the global science”. 2022. Boston, (USA). –P.18-22.
63. International scientific conference “The role of science and innovation in the modern world”. 2022. London, (United Kingdom). –P.122-128.
64. International scientific and practical conference “Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations”. 2022. Prague. (Czech) –P.93-99.
65. American Journal of social and Humanitarian research ISSN: 2690-9626 Impact factor: 6.6. 2022. –P.50-53. <https://journal.buxdupi.uz/index.php/journal-buxdupi/article/view/250/200>
66. Web of scholars: Multidimensional research journal ISSN: 2751-7543 Impact factor: 8.7. 2022. –P.18-21. <https://www.innosci.org/wos/article/view/567>
67. International journal of formal education ISSN: 2720-6874. 2022-P.1-5. IF (Impact Factor) 7.6 / 2022 <https://journal.buxdupi.uz/index.php/journal-buxdupi/article/view/282>. <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe>

68. Rustamovich S. M. The Significance of Historicity and Logic Methods in the Process of Historical Mentality //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 4. – С. 17-19.
69. Rustamovich S. M. THE IMPORTANCE OF TAKING INTO ACCOUNT SOCIAL INTERESTS IN THE PROCESS OF HISTORICAL WELTANSCHAUUNG //International Conference on Research Identity, Value and Ethics. – 2022. – С. 14-16.
70. Rustamovich S. M. THE ROLE AND IMPORTANCE OF HISTORICAL THOUGHT CULTURE IN THE PERCEPTION OF NATIONAL IDENTITY //World Bulletin of Social Sciences. – 2022. – Т. 9. – С. 70-74.
71. Shokirov M. Анализ исторического мышления в методах социального познания методах социального познания //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 6. – №. 6.
72. Shokirov M. Анализ исторического процесса на основе методов познания: ТАРИХИЙ ЖАРАЁННИ БИЛИШ МЕТОДЛАРИ АСОСИДА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
73. Rustamovich S. M. The development mechanisms of historical knowledges //Central Asian Journal of literature, philosophy and culture. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 46-50.
74. Shokirov M. Tarixiy jarayonni bilish metodlari asosida tahlil qilish //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
75. <https://academicsresearch.com/index.php/icpass/article/view/1821>
76. [Amir Temur va temuriylar davrida Buxoro shahri taraqqiyotiga oid – тема научной статьи по наукам об образовании читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке](#)
77. Boboqulov O // [Socio-Economic Life During the Reign of Amir Temur and the Timurids \(In the Example of the City of Bukhara\).](#)

78. Boboqulov O // [OA Temuriylar davrida Buxoro shahri taraqqiyoti](#) //
[/index.php/journal-buxdupi/article/view/243/197](#)
79. /yangi-usul-maktablarida-diniy-va-dunyoviy-fanlarning-o-qitilishi-is-hoqxon-ibrat-va-munavvarqori-tashkil-etgan-maktablar-misolida
80. **Murtazoyev Shahobiddin Bahriddinovich. The Spiritual Heritage of Abu Hafis Umar Suhrawardi and it's significance for the Contemporary World. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY VOLUME: 02 ISSUE: 03 | MARCH 2021 (ISSN: 2660-6836).**
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=x31yD6sAAAAJ&citation_for_view=x31yD6sAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
- 81.
82. Sharipova Oygul Tursunovna, Murtozayev Shahobiddin Bahriddinovich, Dehqonov Behzod Bakhtiyarovich, Gulomova Muniskhon Makhmudovna. [The issues of human and humanity in the teaching of Abdukhalig Gijduvani](#). Journal of Critical Reviews, 2020.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=x31yD6sAAAAJ&citation_for_view=x31yD6sAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
83. Murtozaev SH.B. Oh the Manuscript of "Avariful-maarif" (Those People Recognizing Enlightenment) of Shakhbuddin Umar Sukhravardi. International Journal on Integrated Education. – T. 2. – №. 5. – P. 166-169.
<https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE/article/view/198>
84. Муртозаев Шахобиддин Бахриддинович АҚШ AMERIKAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH «SHIHABUDDUN AL-SUHRAWARDI'S VIEWS ON SUFISM AND HIS SCIENTIFIC HERITAGE IN CENTRAL ASIA» Vol 3, no 6 of jun., 2022
<https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1181>